

ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ

¹Марышева Л.Т., ²Медетова К.М.

^{1,2}Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854577>

Аннотация. Современная жизнь была бы немыслима без широкого использования корпоративных информационных систем предприятий. Различные аспекты человеческой деятельности автоматизируются, появляются новые технологии, расширяя области применения от медицины до сельского хозяйства. В данной работе проведен краткий анализ основных возможностей применения корпоративных информационных систем, определены этапы их внедрения и направления.

Ключевые слова. Корпоративные информационные системы, аналитическая система, интеллектуальные системы.

Прогресс в области информационных технологий, внедрение веб-технологий, а также экономическое развитие и расширение предприятий привело к необходимости в комплексной автоматизации бизнес-операций корпоративные информационные системы.

Корпоративные информационные системы (КИС) можно охарактеризовать как комплекс автоматизированных информационных систем, интегрированных в единое целое в масштабе конкретного рассматриваемого объекта. Процесс создания подобных систем может продолжаться от одного года [1]. В связи с этим существует необходимость разложения данного процесса на определенные этапы, которые будут включать в себя цель разработки, требования к системе, где определяются задачи и функциональные возможности системы и т.д. Тем не менее, решения часто принимаются необдуманно, игнорируя теоретические элементы проблемы. Если обобщить все этапы внедрения КИС, то можно представить её как в рис.1.

Рис. 1. Основные этапы внедрения КИС

Главной целью корпоративной информационной системы можно назвать создание единого информационного пространства для информационного потока подразделений определенного предприятия, а также улучшение оперативности принятия решений в управлении. При этом, одной из главных преимуществ это сокращение случаев риска из-за качественной обработки входных данных.

В настоящее время интеллектуальные аналитические системы активно входят в жизнь людей практически во всех сферах жизнедеятельности, облегчая жизненные условия. ИС стали неотъемлемой частью жизни многих людей, так как они основаны на современных технологиях, предоставляя инновационные способы комфортной

жизнедеятельности людей. ИС относится к разряду информационно-вычислительных систем с необходимой базой знаний, алгоритмом действий, интеллектуальной поддержкой (программное и инструментальное обеспечение, алгоритмическая и математическая поддержка), в результате чего система способна работать без помощи специалиста-оператора, ответственного за принятие решения по поводу действия [2]. Интеллектуальная информационная система – это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, имеющая возможность хранения, обработки и выдачи информации, а также самостоятельной настройки своих параметров в зависимости от состояния внешней среды (исходных данных) и специфики решаемой задачи [3].

Интеллектуальными информационными системами можно считать классические информационные системы с высокоавтоматизированным уровнем обработки данных для поддержки принятия решений.

Если рассматривать предназначение данных в области экономики, то к ним можно отнести: кризис-менеджмент, принятие оптимальных решений в стратегическом развитии, планирование, анализ рисков, анализ инвестиций

Пользователем, не имеющим знания по применению языков программирования, существует возможность их использовать из-за естественно-языкового интерфейса для принятия экономических решений. Для выполнения вышеуказанных задач такие системы должны обладать некоторыми свойствами, а именно: быть применимы к работе с динамичными данными, которые изменяются в процессе обработки. Быть способными к усовершенствованию системы исходя из знаний, тем самым позволяя им стать более гибкими. Иметь способность применять явно не хранимую информацию, выводя из уже существующих в базе данных. В современных корпоративных системах проблема применения искусственного интеллекта распадается на ряд направлений, каждое из которых в настоящее время становится самостоятельной отраслью знания [4].

Развитие интеллектуальных систем в нынешнем этапе идет по трем направлениям исследований [5].

Первое направление – это раскрыть тайны мышления, сосредоточившись на структуре и механизмах человеческого мозга. Для этого необходимо построить модель интеллектуальной деятельности, основанную на психофизиологических данных.

Второе направление рассматривает в качестве предмета изучения системы искусственного интеллекта. Здесь речь идет о моделировании интеллектуальной деятельности с помощью вычислительных машин. Целью исследований в этой области является создание программного обеспечения, способного решать определенные интеллектуальные задачи так же, как их решает человек.

Третье направление сосредоточено на создании человеко-машинных, или интерактивных, интеллектуальных систем. Важнейшим вопросом этих исследований является организация семантически бесшовного диалога между человеком и такими системами.

Следует отметить то, что системы информационного анализа позволяют обрабатывать данные из корпоративных информационных систем и из внешних источников и преобразовывать их в информацию и знания, полезные для менеджмента и принятия оптимальных решений. В этой статье были рассмотрены ряд вопросов, связанных с этапами

внедрения КИС и их возможностями, а также интеллектуализацией системы в управлении персоналом.

REFERENCES

1. Томюк М. А. Интеллектуальные системы: от теории к технологии: магистерская диссертация / М. А. Томюк; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, — Екатеринбург, 2016. — 77 с. — Библиогр.: с. 70-77 (103 назв.).
2. Козлов, А.Н. Интеллектуальные информационные системы: учебник /А.Н. Козлов;— Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013.— 278 с. ISBN978-5-94279-176-6
3. https://razoom.mgutm.ru/pluginfile.php/69256/mod_resource/content/4/
4. Петров А. Б. Корпоративные информационные системы: проблемы и перспективы // Cloud of science. 2019. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnyye-informatsionnye-sistemy-problemy-i-perspektivy> (дата обращения: 02.04.2023).
5. Евтеева Елена Викторовна Особенности и признаки интеллектуальности информационных систем // Вестник ВУиТ. 2010. №15.